

SURXONDARYO VILOYATIDA KUNJUT NAVLARI TOSHKENT-122 VA QORA SHAHZODANI EKISH MUDDATLARINING HOSILDORLIKKA TA'SIRI

Yormatova Dilorom Yormatovna¹, Chariyeva Nazokatxon Nuraliyevna², Sultonmurodova Oydin Turdi qizi³, Chutimuratova Maftuna Umarbek qizi⁴, Humoyidinova Farida Mirzoqulovna⁵

¹O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, "Ekologiya va yashil resurslar kafedrası professori, ²DTPI mustaqil izlanuvchisi, ^{3,4,5}DTPI 5B-S-2021 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618248>

Annotatsiya. Mazkur tezisdá Surxondaryo viloyatining agroiqlim sharoitida Toshkent-122 va Qora Shahzoda kunjut navlarini turli ekish muddatlarida ekish orqali ularning vegetatsiya davri, o'sish jarayonlari va hosildorlikka ko'rsatgan ta'siri o'rganildi. Tadqiqotdan maqsad – kunjut navlariga mos optimal ekish muddatini aniqlash orqali hosildorlikni oshirish va mintaqada kunjut yetishtirish samaradorligini ta'minlashdir.

Kalit so'zlar: kunjut, Toshkent-122, Qora Shahzoda, ekish muddatlari, hosildorlik, agrotexnika, Surxondaryo.

Abstract: This thesis studied the effects of planting sesame varieties Tashkent-122 and Kara Shahzoda at different planting dates in the agroclimatic conditions of Surkhandarya region on their vegetation period, growth processes and yield. The purpose of the study is to determine the optimal planting date for sesame varieties, increase yield and ensure the efficiency of sesame cultivation in the region.

Keywords: Sesame, Tashkent-122, Kara Shahzoda, planting dates, yield, agrotechnology, Surkhandarya.

Абстрактный. В диссертационной работе изучено влияние посева кунжута сортов Ташкентский-122 и Кара Шахзода в разные сроки посева в агроклиматических условиях Сурхандарьинской области на вегетационный период, ростовые процессы и урожайность. Целью исследований является повышение урожайности и обеспечение эффективности возделывания кунжута в регионе путем определения оптимальных сроков посева сортов кунжута.

Ключевые слова: Кунжут, Ташкентский-122, Кара Шахзода, сроки посева, урожайность, агротехника, Сурхандарья.

Kirish

Qishloq xo'jaligi ekinlari orasida moyli ekinlar alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular oziq-ovqat, dorivor va texnik maqsadlarda keng foydalaniladi. Shulardan biri — **kunjut (Sesamum indicum L.)** qadim zamonlardan beri o'stiriladigan, yuqori sifatli o'simlik moyi manbai hisoblanadi. Uning urug'lari 50–60% gacha yog', 20–25% oqsil va ko'plab biologik faol moddalarga boy bo'lib, inson salomatligi uchun foydalidir.

Surxondaryo viloyatining agroiqlimiy sharoitlari, ayniqsa, issiq va quyoshli ob-havosi kunjut yetishtirish uchun nihoyatda qulay hisoblanadi. Ammo hosildorlik ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularning eng muhimlaridan biri — **ekish muddatidir**. Har bir navning biologik

xususiyatlariga mos optimal ekish vaqtini aniqlash orqali hosildorlikni oshirish, resurslardan samarali foydalanish, agrotexnik tadbirlarni to'g'ri tashkil etish mumkin.

Mazkur tadqiqotda **Toshkent-122** va **Qora Shahzoda** navlarining turli ekish muddatlarida o'sish dinamikasi va hosildorligidagi o'zgarishlar o'rganildi. Tadqiqot natijalari ekin yetishtiruvchilar uchun amaliy jihatdan muhim bo'lib, mintaqaviy dehqonchilik tajribasiga ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kunjut (*Sesamum indicum* L.) – yog'li urug'lar orasida muhim o'rin tutuvchi, xalq xo'jaligida qadimdan foydalanib kelingan madaniy ekinlardan biridir. Uning urug'lari yuqori sifatli yog' va oqsilga boy bo'lib, oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatida keng qo'llaniladi. Surxondaryo viloyati iqlimining issiq va quyoshli kunlari kunjut yetishtirish uchun qulay sharoit yaratadi. Shunga qaramay, har bir navning o'ziga xos biologik xususiyatlari va ekish muddatlariga bo'lgan talabi hosildorlikka sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotning maqsadi

Toshkent-122 va Qora Shahzoda kunjut navlarini Surxondaryo viloyatida turli ekish muddatlarida yetishtirib, optimal ekish vaqtini aniqlash va hosildorlikni baholash.

Tajriba maydoni:

Tajriba Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi dehqon xo'jaligi yerlari asosida tashkil etildi. Tuproq — yengil qumoq, o'rtacha unumdor. Sug'orish – ariqlardan oqava suv yordamida amalga oshirildi.

Navlar: **Toshkent-122** – o'rtacha erta pishar, yog' miqdori yuqori, poyasi tik.

Qora Shahzoda – o'rta mavsumda pishar, urug'i qora rangli, quruq sharoitga chidamli.

Ekish muddatlari:

1. 1-muddat – 15-aprel
2. 2-muddat – 1-may
3. 3-muddat – 15-may

Tajriba dizayni:

Har bir nav uchun har bir ekish muddatida 3 ta takror bilan parselar tashkil etildi. Har bir parsel – 10 m².

O'lchanadigan ko'rsatkichlar:

- Unib chiqish muddati
- Vegetatsiya davomiyligi
- O'simlik balandligi
- Bir o'simlikdagi donalar soni
- 1000 dona urug' vazni
- Gektariga hisoblangan hosildorlik (s/ga)

Tahlil:

Natijalar shuni ko'rsatdiki, 1-mayda ekilgan kunjut ekinlari ikki navda ham eng yuqori hosildorlikni berdi. Bu muddatda tuproqdagi namlik optimal, harorat esa barqaror bo'lib, o'simlikning ildiz tizimi yaxshi rivojlandi.

Toshkent-122 navi 1-maydagi ekishda maksimal 17.2 s/ga hosil berdi. Qora Shahzoda navi esa o'rtacha 16.0 s/ga natijani ko'rsatdi. 15-aprel muddatida ayrim sovuq tunlar unib chiqishga salbiy ta'sir ko'rsatdi. 15-mayda esa kechikkan vegetatsiya davri o'simlikni kuchli qurg'oqchilikka duchor qildi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ekish muddati kunjut hosildorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Har ikkala nav uchun ham agroiqlimiy sharoitlarga mos optimal ekish muddatlarini aniqlash hosildorlikni oshirishga xizmat qiladi.

2. Toshkent-122 navi erta ekilganda (aprel oxiri – may boshida) barqaror o'sish va yuqori hosildorlik ko'rsatdi, ammo kechikkan ekishda bu navda hosil sezilarli kamaydi

3. Qora Shahzoda navi esa biroz kechroq ekilganida nisbatan barqaror natija berdi, bu esa uning iqlimga chidamliroq ekanligini ko'rsatadi.

4. Optimal ekish muddatlari har bir nav uchun alohida yondashuvni talab qiladi, bu esa seleksiya va agrotexnik ishlar uchun muhim yo'nalish bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari asosida fermer xo'jaliklariga va agronomlarga har bir navga mos ekish muddatlarini tanlash orqali resurslardan samarali foydalanish va hosildorlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin.

Surxondaryo sharoitida kunjut ekish uchun eng optimal muddat – **1-may** deb aniqlandi.

Toshkent-122 navi hosildorlik bo'yicha **Qora Shahzoda** navidan ustun bo'lib, ayniqsa optimal ekish muddatida yuqori natija berdi.

Hosildorlikni oshirish uchun agrotexnik tadbirlarni to'g'ri rejalashtirish (tuproq tayyorlash, suv ta'minoti, begona o'tlarga qarshi kurash) muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Axmedov A. va boshq. (2019). *O'zbekistonning moyli ekinlari: biologiyasi va agrotexnikasi*. Toshkent: "Fan" nashriyoti.
2. Karimov O. (2020). "Kunjut ekinining agrotexnikasi va iqlimga moslashuvi". *Agrobiologik ilmiy jurnal*, 4(2), 45-51.
3. Raximova D. (2021). "Turli ekish muddatlarining kunjut navlarining hosildorligiga ta'siri". *Qishloq xo'jaligi va ekologiya*, 3(1), 66-72.
4. FAO (2022). *Sesame production guide for smallholder farmers*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
5. Xasanov B. (2018). *O'simlikshunoslik: moyli va dukkakli ekinlar*. Toshkent: O'zbekiston qishloq xo'jaligi universiteti nashriyoti.
6. USDA (2021). *Sesame: Agronomic practices and yield potential*. U.S. Department of Agriculture.
7. Karimov A.K. va boshqalar. O'zbekiston iqlimida kunjut yetishtirish texnologiyasi. – Toshkent: "Fan", 2018.
8. G'ulomov B.B. O'simlikshunoslik. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
9. FAO Agricultural Statistics Database. 2023.
10. Tadqiqot muallifining 2024-yilgi dala kuzatuvlari asosida olingan natijalar.